

TTXI LARNING NAZARIY ASOSLARI VA JAHON XO'JALIGIDA TUTGAN O'RNI

A.B.Hasanov

Osiyo xalqaro universiteti

Magistrant

E-mail: A.hasanof.mail.ru

tel:+998943318888

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8330863>

Rezume: Bu maqolada O'zbekistonda elektr va elektronika sanoatiga TTXI larni jalb qilish istiqbollari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: TTXI, Iste'mol tovarlari, Jalb qilingan mablag'lar, Mahalliyashtirilgan mahsulotlar hajmi, Kooperatsion birjada tuzilgan shartnomalar realizatsiyasi, yagona iqtisodiy muhit.

Ikkinchi jahon urushidan keyin davlatlar o'rtasida boshlangan liberal iqtisodiy tizimning eng muhim omillaridan biri xorijiy investitsiyalar ekanligi yaxshi ma'lum. Ularning asosiy shakllaridan biri bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, avvaliga Janubiy-Sharqiy Osiyo davlatlarida, keyinchalik Xitoyda va hozirgi kunda ko'pgina mamlakatlarda milliy iqtisodiy o'sishga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Xorijiy investitsiyalar – bu chet el investorlari tomonidan yuqori darajada daromad olish, samaraga erishish maqsadida mutloq boshqa davlat iqtisodiyotining, tadbirkorlik va boshqa faoliyatlariga safarbar etadigan barcha mulkiy, moliyaviy, intellektual boyliklaridir. Iqtisodiy mazmuniga ko'ra xorijiy investitsiyalar ssuda kapitali (ya'ni qarz va kredit), hamda to'g'ridan-to'g'ri va portfel investitsiyalarga bo'linadi. Investitsiyalar nimaga yo'naltirilganligi ular qaysi xorijiy investitsiya turiga kirishini belgilaydi¹.

Xorijiy investitsiyalar qo'shma korxonalarda o'z hissasi bilan qatnashib, xorijiy investorlarga to'liq tegishli bo'lgan korxonalarni yaratish, xususiyashtirishda qatnashish, xorijiy sheriklar bilan bank tuzish, qimmatbaho qog'ozlarni sotib olishi, yer va boshqa tabiiy resurslardan foydalanish huquqiga ega bo'lishi, erkin iqtisodiy hududlarda faoliyat olib borishlari mumkin. Jahon iqtisodiyoti globallashtirib, savdo yo'lidagi to'siqlar kamayib, soliq qonunlari va tartibga soluvchi rejimlar erkinlashib borayotgan hozirgi sharoitda chetdan kiritiladigan investitsiya oqimlari tez sur'atlar bilan o'smoqda.

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati benihoyat katta bo'lib, u quyidagilar bilan izohlanadi:

- birinchidan, xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarishga zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etib, eksportga mo'ljallangan mahsulotlarni ishlab chiqarishni rivojlantiradi;
- ikkinchidan, import o'rnini bosuvchi tovar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va buning uchun xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotning ustuvor sohalariga yo'naltirish va pirovardida aholining me'yordagi turmush darajasini ta'minlash imkonini yaratadi;
- uchinchidan, kichik biznesni rivojlantirish va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini jadallashtirish orqali o'sib borayotgan aholini ish joylari bilan ta'minlaydi;
- to'rtinchidan, korxonalarining eskirgan ishlab chiqarish quvvatlarini, moddiy-texnik bazasini yangilaydi va texnik qayta qurollantiradi.

¹ Manba: B. Samarxodjaev. Инвестиции в Республике Узбекистан. изд. “Академия” Т.2003. стр. 15

Investitsiya loyihalari, avvalo, ustuvor tarmoqlarga, ya'ni neft va kimyo sanoati, transport, energetika, yer osti qazilma boyliklarini ishlab chiqarish, qurilish, telekommunikatsiya tarmoqlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularni keng qayta ishlash, turizm sohasini rivojlantirishga qaratilishi lozim.

Maqsadiga ko'ra, xorijiy investitsiyalar to'g'ridan-to'g'ri va portfel investitsiyalarga bo'linadi: Portfel investitsiyalar (portfolio investment) - shunday investitsiyalarki, bunda kapitalni daromad olish maqsadida korxonalarining aksiyalari, obligatsiyalari va boshqa qimmatli qog'ozlarini sotib olish uchun sarflanadi. Bunday investitsiyalar korxonalarining moliyaviy xo'jalik faoliyati ustidan nazorat o'rnatish huquqini bermaydi. Xorijiy portfel investitsiyalar barcha xalqaro operatsiyalarni amalga oshirishda firmalar uchun muhim ahamiyatga ega. Bu turdagi investitsiyalarga, asosan, moliyaviy muammolarni yechish uchun murojaat qilinadi. Korporatsiyalarning moliyaviy bo'limlari mablag'larning bir mamlakatdan boshqa mamlakatga qisqa muddatli investitsiyalardan yuqori foyda olish uchun o'tkazadilar. Bunday investitsiyalar, ko'pincha, xususiy tadbirkorlar kapitaliga asoslangan, ba'zida esa o'z qimmatbaho qog'ozlarini chiqaradi va xorijiy qimmatbaho qog'ozlarini sotib oladi.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar - bu kapitalni to'g'ridan-to'g'ri eksporti bo'lib, investitsiya kirituvchiga shu korxonada ustidan nazorat qilish huquqini beradi. Bunda korxonada asosiy kompaniyaning xorijdagi shahobchasiga aylanadi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, asosan xususiy tadbirkorlik kapitali shaklida bo'ladi.

Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin:

- docherniy kompaniya - norezident investor 50% dan ko'p bo'lgan kapitalga egalik qiladi;
- assotsiyalashgan kompaniya - norezident investor 50% dan kam bo'lgan kapitalga egalik qiladi;
- filial - korxonada butunlay to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kirituvchi xorijiy investorga tegishli bo'ladi².

Xalqaro statistikada investitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar turiga kiritish bo'yicha har xil yondashuvlar mavjud. Xorijiy investorlar tomonidan nazorat qilish huquqini belgilovchi ko'rsatkich sifatida ular ega bo'lgan aksionerlik kapitalining hissasi ko'rsatkichidan foydalaniladi. Shuningdek, shu korxonaning boshqaruvida to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirilayotgan investitsiyalarning uzoq muddatli ekanligi ham uning muhim belgilaridan biridir. Investitsiyaning bu ko'rinishi tavakkalchilikni, investitsiyalardan foydalanish samaradorligi uchun ma'suliyatni davlat va aholi zimmasiga yuklamasdan, balki ularni tadbirkorlik tizimlari o'rtasida taqsimlashning eng yaxshi va sinalgan usuli hisoblanadi. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hududlarga yo'naltirish bo'yicha 2 guruhga bo'linadi. Bular transkontinental (boshqa qit'aga yo'naltiriladi va bunda xarajatlardan ko'ra ko'proq bozorga ahamiyat beriladi) va transmilliy (bunda qo'shni mamlakatga kiritiladi va xarajatlarni kamaytirish muhim omil sanaladi)³.

To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar ikki maqsadga yo'naltiriladi: yangi kompaniya tashkil etish va bankrot bo'lgan kompaniyalarni xarid qilish.

² Сиражиддинов Н, Султанова Г.К, Хамдамов М.М, Шерматова Н.М «Уч. пособие, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» Т. 2012. Стр. 60

³ Есипова В. Е Уч. пособие Международные инвестиции и международные закупки, 1998, стр. 11

Xalqaro kompaniyalarning paydo bo'lishiga qadar barcha xorijiy investitsiyalar portfel investitsiyalar shaklida bo'lgan. TTXIlar XX asrning 20-yillaridan boshlab rivojlana boshladi, ammo bu yillarda portfel investitsiyalar hajmi to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hajmiga nisbatan ikki barobar ko'p edi. Quyidagi 1.1-rasmda xorijiy investitsiyalarni umumiy ta'rif keltirilgan:

Manba: Maqsudov F., Anorqulova I. O'zbekiston iqtisodiyoti uchun bevosita xorijiy investitsiyalar: ishlarning borishi va istiqbollari. //Bozor, pul va kredit. 5-son, 1997.6-b

1.1-rasm. Xorijiy investitsiyalarning tasniflanishi

“Chet el investitsiyalari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining Qonuniga ko'ra chet ellik investorlar xorijiy davlatlar, ajnabiy fuqarolar, fuqarolarning uyushmalari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, chet elda doimiy ravishda yashaydigan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lishi mumkin. Shuni ta'kidlash zarurki, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalarda ishtirokchilardan biri albatta xorijiy yuridik shaxslardan bo'lishi talab etiladi⁴.

TTXIlarning aniq moliya-sanoat guruhlari, xalqaro firmalar, TMK faoliyati orqali amalga oshirilishi ularga muayyan ustunlik beradi. TTXIlarni boshqarish portfel investitsiyalarga qaraganda oson bo'lib, ularning «o'yin qoidalari» aniqroqdir. Ushbu holat bozor iqtisodiyotini tartibga solishda muhim ahamiyatga ega.

XXI asr boshlarida TTXI ichki investitsiyalar va tashqi savdoga qaraganda jadalroq rivojlanmoqda. TTXI jahon xo'jaligi globallashtiruvining asosiy omiliga aylandi. TTXI faollashuvining sabablari va harakatlantiruvchi kuchlari quyidagilardan iborat:

- TTXI yordamida milliy bozorlarda monopolistik foyda olishning mumkinligi;
- tashqi savdoga nisbatan qo'shimcha foyda olish imkoniyati;

⁴ Manba: Maqsudov F., Anorqulova I. O'zbekiston iqtisodiyoti uchun bevosita xorijiy investitsiyalar: ishlarning borishi va istiqbollari. //Bozor, pul va kredit. 5-son, 1997.6-b

- TMKning TTXIni eltuvchilari sifatida maydonga chiqishi;
- TTXIga nisbatan rivojlanayotgan mamlakatlar ehtiyojining keskin o'sishi;
- qabul-qiluvchi mamlakatlarda TTXIni jalb qilishni rag'batlantiruvchi mexanizmlarning shakllanishi.

XXI asr boshlarida TTXI hajmining jadal sur'atlar bilan o'sishi va ularning xalqaro miqyosda boshqarilishi zaruriyati investitsiyalar bilan tashqi savdo miqdori o'rtasida bog'liqlik masalalarini tadqiq etishni taqozo etmoqda. TTXI hajmi tashqi savdoning o'sish sur'atlari va rivojlanish istiqbollari jiddiy ta'sir o'tkazadi. Ular o'rtasidagi bog'liqlik quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- tashqi savdo iqtisodiy o'sish omili sifatida tan olingan;
- TTXI xorijiy bozorlarga tovar va xizmatlar yetkazib berishning vositasi, xalqaro ishlab chiqarish tizimining asosi sifatida jahon savdosining yo'nalishlari, hajmi va tarkibiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi;
- jahonda aksariyat mamlakatlar TTXIning iqtisodiy rivojlanish jarayonidagi ijobiy o'rnini qo'llab-quvvatlashmoqda. Ushbu holat mazkur mamlakatlar tomonidan amalga oshirilayotgan xorijiy investitsiyalar borasidagi siyosatda o'z aksini topmoqda. Shu bilan birga, TTXI oqimiga jahon mamlakatlari tomonidan olib boriladigan tashqi savdo siyosati ijobiy ta'sirini o'tkazadi;
- jahon iqtisodiyotida TTXI va tashqi savdodan iqtisodiy rivojlanishda uyg'unlikda foydalanish lozim.

TTXI milliy iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular ichki jamg'armalar darajasidan ko'proq miqdorda kapital jamg'arish, to'lov balansini qo'llab-quvvatlash va import qilish imkoniyatini kengaytirish orqali iqtisodiy taraqqiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. TTXI alohida korxonalarining faoliyati ishlab chiqarish va kapital samaradorligini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va menejment tizimini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayonlar mahsulot va xizmatlar yetkazib beruvchilar, buyurtmachilar va raqobatchilarga bilvosita ta'sir ko'rsatish orqali ichki bozorni rivojlantirish, ishchilarning malakasi va amaliy tajribasini oshirishda yordam beradi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, milliy iqtisodiyotning TTXIni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish holati ichki bozor hamda eksportning hajmi, tabiiy va mineral resurslar, malakali ishchi kuchi mavjudligi, bozor islohotlarini amalga oshirish sur'atlari, iqtisodiy barqarorlik omillari bilan bog'liqdir.

Umuman, TTXIlarni investitsiyalash maqsadiga ko'ra quyidagi 5 turga guruhlash mumkin:

1. Ichki bozorni egallashga yo'naltirilgan investitsiyalar. Ushbu investitsiyalar tashqi savdodagi mavjud to'siqlarni aylanib o'tish maqsadida amalga oshiriladi. «Bozor izlash»dan manfaatdor kompaniyalar, odatda, TTXIni qabul qiluvchi mamlakatlarda yangi bozorlarga kirib borish, uning muayyan qismini egallash va tanlash imkoniyatlarini kengaytirish nuqtai nazaridan amalga oshiradilar. Ushbu kompaniyalar uchun ichki bozor hajmi va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad miqdori muhim ahamiyatga ega.
2. Eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan investitsiyalar. Ushbu investitsiyalarni jalb etish uchun mamlakatlar malakali va arzon ishchi kuchiga ega bo'lishlari lozim. Bunda makroiqtisodiy va siyosiy barqarorlik, xorijiy investitsiyalarni huquqiy tartibga solishning mukammal tizimi, soliq imtiyozlarining mavjudligi kabi omillar muhim ahamiyat kasb etadi.
3. Resurs izlashga ixtisoslashgan investitsiyalar. Resurs izlashdan manfaatdor firmalarni, birinchi navbatda, mamlakatda ishlab chiqarish resurslarining mavjudligi qiziqtiradi.

4. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida yo'naltirilgan investitsiyalar. Xorijiy investitsiyalarning ushbu turi kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish orqali nisbiy afzalliklaridan samaraliroq foydalanish maqsadida amalga oshiriladi. Mazkur guruh investitsiyalari, odatda korporativ strategiyaga asoslanadi.

5. Texnologiyalarni yangilash maqsadida amalga oshirilgan investitsiyalar. Ushbu turdagi investitsiyalar yuqori texnologiyali ishlab chiqarish — elektronika, biotexnologiya, nanotexnologiya va sanoatning boshqa yangi tarmoqlarida jamlangan.

Amalda kompaniyalar bir vaqtning o'zida bozor izlash, eksport bozoriga yo'l topish, samaradorlikni oshirish va resurslar qidirib topish kabi omillardan kelib chiqqan holda investitsion qarorlar qabul qiladilar. O'tish iqtisodiyoti mamlakatlariga TTXIni kiritishda yirik kompaniyalar aksariyat ichki va eksport bozori salohiyati mavjud resurslarga erishish imkoniyatiga alohida ahamiyat berishmoqda. Xorijiy investorlar tomonidan nazorat qilish huquqini belgilovchi ko'rsatkich sifatida ular ega bo'lgan aksionerlik kapitalining xissasi ko'rsatkichidan foydalaniladi⁵.

TTXIlarning mamlakat iqtisodiyotida ijobiy va salbiy jihatlarini kuzatishimiz mumkin. Avvalambor investor mamlakatga o'z kapitalini kiritar ekan ushbu hududdan iqtisodiy foydani ko'zlaydi. TTXI investitsiyaning birinchi shartlaridan biri bu donor mamlakat uchun o'z mahsulotini investitsiyani qabul qiluvchi mamlakatga eksport qilishdan ko'ra, investitsiya kiritish foydaliroq bo'lishi kerak. ASEAN va Xitoy tajribasida ushbu davlatlarga kapital kiritilgan investorlarning asosiy ustunligi ushbu hududda ishchi kuchining arzonligi edi. Yaponiya va yangi industrial mamlakatlar tomonidan ASEANga kiritilgan investitsiyalar asosan eksportga yo'naltirilganlikni o'zida mujassam etsa, Xitoy iqtisodiyotiga kiritilgan investitsiyalar, ichki bozorga yo'nalganligi bilan ajralib turadi. Umuman olganda TTXI larni o'tgan asrning 80-yillarida faol jalb qilgan Malayziya, Tayland va Xitoy kabi mamlakatlar bugungi kunga kelib yirik investorlar qatoriga qo'shildi.

TTXIlarni qabul qiluvchi mamlakat uchun ijobiy jihatlarini quyidagilar:

1. Yangi ishchi o'rinlarining yaratilishi eng muhim ijobiy jihatlardan biri hisoblanadi. Ish haqining past darajada ekanligi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun TTXIlarni jalb qilishda eng muhim omil hisoblanadi. Minglab yangi ish o'rinlari TTXIlarning kirib kelishi natijasida yaratiladi. Masalan, Malayziya hukumati 1987 yilda 5 yildan 10 yilgacha 500 dan ortiq yangi ishchi o'rnini yaratgan investorlar uchun qo'chimcha soliq imtiyozlarini yaratishgan⁶.

2. Yangi texnologiyaning kirib kelishi ham investitsiya jalb qilishning muhim omili hisoblanadi. Qabul qiluvchi mamlakatga investitsiya vositasida yangi texnologiyalarning kirib kelishiga sababchi bo'ladi va ushbu texnologiyalar qabul qiluvchi mamlakat tomonidan asta sekinlik bilan o'zlashtiriladi. Bu esa qabul qiluvchi mamlakat uchun esa bu juda foydali hisoblanadi. Biroq bu yerda shu narsaga alohida e'tibor qaratish lozimki, investor tomonidan imkon qadar eskirgan texnologiyalar kiritiladi. Buning ikkita sababini keltirish mumkin. Birinchidan har bir investor mamlakat yoki kompaniya qiyosiy ustunlikni saqlab qolish maqsadida eng so'nggi texnologiyani o'zida saqlab qolishga harakat qiladi. Ikkinchidan esa eng so'nggi texnologiya kiritilgan undan foydalanishda ishchi kuchi malakasi bilan bog'liq muammo vujudga keladi. Biroq kompaniyalar ko'p hollarda so'nggi texnologiyalarni qabul

⁵ Ё.К.Қориева, И.У.Нематов “Хорижий инвестициялар” фани бўйича таълим технологияси. / “Иқтисодий таълимдаги ўқитиш технологияси” сериясидан. – Т.: ТДИУ, 2008, 154-бет.

⁶ Manba: Attracting FDI: Experiences of East Asian Countries, p. 87

qiluvchi mamlakatga olib kirishga majbur bo'lishadi. 2000 yillarning boshlarida ASEAN mamlakatlaridagi TTXI kompaniyalar Xitoyda past tannarxda ishlab chiqarilgan mahsulotlar muammosiga duch kelishdi.

TTXI jalb qilishning mezbun mamlakat uchun salbiy jihatlari quyidagilar:

1. TTXIlarning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda salbiy jihatlari ham mavjud. Agar investor kompaniya mamlakatga o'z kapitali orqali texnologiyalarni olib kirsas, bu orqali, investitsiya qabul qiluvchi mamlakatning ishlab chiqaruvchilariga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Chunki, yuqori texnologiya va ishlab chiqarish xarajatlarining past darajasiga tayanga chet el texnologiyasi bilan ichki ishlab chiqaruvchilar raqobatlasha olishlari qiyin.

2. TTXI larni kirib kelishi bevosita mamlakatda turli zavod fabrikalar, turli sanoat hududlari tashkil etiladi. Zavod, fabrikalardan chiqayotgan chiqindi va zaxarli gazlar o'z navbatida atrof muhitga sezilarli darajada zarar yetkazadi.

3. Ma'lumki, mamlakat hududida tashkil etilgan korxonalar tomonidan davlat byudjetiga turli xildagi soliq va boshqa to'lovlar to'lanadi. Bu esa mamlakat byudjetining tashqi kompaniyalar faoliyatiga qaram bo'lib qolishiga olib kelishi mumkin.

Demak, donor mamlakat uchun TTXIlarni biror mamlakatga kiritish ichki bozorni egallash, eksport mahsulotlari ishlab chiqarish, resurs izlash, arzon ishlab chiqarish omillariga ega bo'lish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida yo'naltiriladi. O'z navbatida qabul qiluvchi mamlakat, yangi texnologiya, ishchilar malakasini oshirish, qo'shilgan qiymati yuqori mahsulot ishlab chiqarish, eksport hajmini kengaytirish va boshqa bir qancha imkoniyatlarga ega bo'ladi. Bir mamlakatga investitsiyalarning kirib kelishida donor mamlakat uchun ham qabul qiluvchi mamlakat uchun ham foydali bo'lgan holdagi o'zaro kelishuvga erishiladi.

XULOSALAR

Donor mamlakat uchun TTXIlarni biror mamlakatga kiritish ichki bozorni egallash, eksport mahsulotlari ishlab chiqarish, resurs izlash, arzon ishlab chiqarish omillariga ega bo'lish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida yo'naltiriladi. O'z navbatida qabul qiluvchi mamlakat, yangi texnologiya, ishchilar malakasini oshirish, qo'shilgan qiymati yuqori mahsulot ishlab chiqarish, eksport hajmini kengaytirish va boshqa bir qancha imkoniyatlarga ega bo'ladi. Bir mamlakatga investitsiyalarning kirib kelishida donor mamlakat uchun ham qabul qiluvchi mamlakat uchun ham foydali bo'lgan holdagi o'zaro kelishuvga erishiladi.

Mamlakatga TTXIlarning kirib kelishi bir qator ko'rinishlarda amalga osirilishi mumkin. Bular ulushi qo'shib qatnashishi orqali qo'shimcha korxonalarni tashkil etish, 100% mol-mulk xorijiy investorlarga tegishli bo'lgan xorijiy korxonalarni tashkil etish, yirik xorijiy kompaniya va firmalarning sho'ba korxonalari va filiallarini tashkil etish, konsessiya va lizing shartnomalari tuzish, tenderlar e'lon qilish, erkin iqtisodiy hududlar tashkil etish orqali amalga oshirilishi mumkin. Rivojlanayotgan mamlakatlardan, Osiyo mamlakatlarda xorijiy investitsiyalarni qabul qilishda o'sish mavjud bo'lsa, bu borada Lotin Amerikasi mamlakatlarida kamayish tendensiyasini, Afrika hududida esa o'zgarmasdan qolganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. TTXIlarning rivojlangan mamlakatlarga kirish oqimi keskin foizga kamaydi. Ushbu mamlakatlarga TTXIlar kirib kelishiga kamayishiga AQSHdan "Vodafon" kompaniyasining chiqib ketishi bilan izohlanadi. Jahon miqyosida TTXIlarning yo'nalishi asosan rivojlangan mamlakatlar tomon yo'nalmoqda. Xususan bu borada Janubiy-sharqiy

Osiyo mamlakatlari bu borada sezilarli ulushga ega bo'lib, investitsiya qabul qiluvchi ham donor mamlakat bo'lib ham jahon xo'jaligida o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda.

References:

1. Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency, 13th edition.
2. Foreign Direct Investment, Kenneth A. Froot University of Chicago Press, 2008
3. Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows Assaf Razin & Efraim Sadka
4. FDI from Developing Countries *A Vector for Trade and Development* OECD Development Centre 31 May 2002
5. Foreign Direct Investment and Development: The New Policy Agenda for Developing Countries and Economies in Transition Paperback – December 1, 1998
6. Asian Inward and Outward FDI - Claes G. Alvstam (Editor); Harald Dolles (Editor); Patrik Strom (Editor) Publication Date: 2014-03-25